

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

US 802 fosso US 803. Sesterzio di Volusiano. Roma (251-253); cat. n. 40

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018

Bruno Callegher*

Riassunto

La necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL) per le sue caratteristiche peculiari costituisce un unicum nel panorama delle evidenze funerarie antiche, specialmente dell'area prealpina e alpina orientale. E questo non solo per la posizione degli inumati o per la standardizzazione dei corredi, ma anche e soprattutto per il dato numismatico. Lo studio delle monete rinvenute nella campagna del 2018 conferma l'elevato numero di tombe con più di una moneta, una notevole concentrazione di nominali bronzei di II secolo (*sesterzi*), una continuità deposizionale tra il I secolo – inizio del IV secolo. Questa documentazione numismatica non può essere ricondotta con qualche eccesso di automatismo al così detto "obolo per Caronte", bensì a peculiarità di circolazione e di quotazione dei nominali proprie di un'area alpina periferica.

Parole Chiave

Numismatica; rinvenimenti monetali; necropoli; monete romane imperiali; Piasentot-San Donato di Lamon (BL)

Abstract

The necropolis of Piasentòt-San Donato di Lamon (BL), because of its very distinctive feature, is a unicum in the overview of ancient funerary records, especially in the pre-Alpine and eastern Alpine region. This is not only because of the position of the burials or the similarity of the grave equipment, but also and above all because of the numismatic evidence. The study of the coins found during the campaign of 2018 shows a high number of tombs with more than one coin, a significant concentration of 2nd-century bronze denominations (*sesterzii*), and a continuity of the coin's deposition from the 1st century to the beginning of the 4th century. This numismatic material cannot be traced with some excess to the so-called 'obolus of Charon', but instead to the peculiar circulation and coinage patterns of a remote alpine area.

Keywords

Numismatics; Coin Finds; Necropolis; Roman Imperial Coins; Piasentot-San Donato di Lamon (BL)

La località Piasentòt di san Donato (BL) si trova in un angolo appartato dell'altopiano di Lamon, anche questo marginale rispetto agli antichi tracciati viari di comunicazione tra pianura e montagna in epoca romana, ed esempio la Claudia Augusta Altinate o l'itinerario *Opitergium-Tridentum* (fig. 1)¹. Recenti ed in gran parte inediti scavi archeologici nella vicina area di Castel Tesino (TN) sembrerebbero confermare l'esistenza di

un itinerario secondario a quota di mezza montagna, che collegava l'area di Lamon con quella del Tesino per proseguire poi nella Valsugana verso *Tridentum*².

1. I rinvenimenti monetali

Nell'area di Piasentòt, le prime notizie di rinvenimenti interpretabili come pertinenti a una necropoli d'epoca romana risalgono

* Università degli Studi di Trieste
brunocallegher3@gmail.com

fig. 1. Localizzazione dell'area necropolare di Piasentòt (Lamon SDN) rispetto a Lamon centro storico (Lamon SPT), da © FIORIN *et alii* 2023, fig. 1.

alla fine dell'Ottocento, quando proprio sulla base delle monete rinvenute si affermò esservi un "cimitero pagano" d'epoca romana³. Successive notizie risalgono al 1936, ma è soprattutto a partire dal 2000 che vi è stata indagata un'estesa necropoli utilizzata dal I al IV secolo, con molte decine di tombe. L'evidenza archeologica di quei primi scavi sistematici è stata oggetto di musealizzazione⁴ e di alcuni studi settoriali⁵, in particolare per i dati numismatici⁶. Quei primi scavi, però, non hanno indagato tutta l'area. Infatti, dopo un'interruzione quasi decennale, tra la fine agosto e metà ottobre 2018 una nuova campagna di indagini archeologiche ha ampliato l'area scavata della necropoli⁷. Alle circa cento tombe individuate fino al 2009, lo scavo del 2018 ne aggiunge 17 (denominate da Tb 92 a Tb 108) a cui si collega un accumulo intenzionale di uno o più corredi funerari da una fossa di riempimen-

to registrata come US 802 - US 803. Tutte le tombe terragne sono a inumazione e non v'è traccia di incinerazione. La composizione del loro corredo è del tutto anomala rispetto alle altre necropoli dell'intera *Venetia et Histria*: quasi assenti le ceramiche (soltanto qualche frammento di manufatti in terracotta) e i vetri. I corredi femminili sono composti da monili (collane molto sofisticate con perle d'ambra, paste vitree, perle con foglia d'oro interna ed esterna)⁸, bracciali vitrei, fibule e anelli mentre quelli maschili in molti casi contengono soltanto monete.

La documentazione numismatica, esito degli scavi fino al 2009, contava 113 monete di bronzo. Di queste, 97 si trovavano all'interno di sepolture. Altre 16 monete, quasi tutte coniate nella prima metà del IV secolo, provenivano dal terreno di riporto o di antichi rimaneggiamenti ma senz'altro erano da collegare alla necropoli⁹. Nell'intervento

IMPERATORI	ANNI	N°
Gaio	37-41	2
Vespasiano	69-79	1
Traiano	98-117	3
Adriano	117-138	5
Adriano per Sabina	128-136	1
Antonino Pio	138-161	5
Marco Aurelio	161-180	1
Marco Aurelio per Lucilla	161-169	2
Marco Aurelio per Commodo	178	1
Commodo	177-192	1
Severo Alessandro	222-235	6
Treboniano Gallo	251-253	1
Volusiano	251-253	1
Claudio II Gotico	268-270	1
Aureliano	270-275	2
Probo	276-282	1
Costantino I	335-337	1
Urbs Roma	334-335	1
Graziano	367-375	1
Valentiniano-Onorio	383-395	1
AE4	IV-V secolo	2

tab. 1. Sintesi cronologica/quantitativa (scavi 2018)

archeologico del 2018 sono state recuperate 42 monete che si distribuiscono dal I al IV secolo, come osservabile nella *tab. 1* e che completano coerentemente i precedenti rinvenimenti monetali sia per la cronologia, sia la maggior o minor frequenza nel corso dei secoli¹⁰. Per la loro descrizione analitica, si rinvia al catalogo, organizzato per tombe e US.

Analogo inquadramento e osservazioni per quanto attiene la presenza di una o più monete nelle tombe (*tab. 2*).

La deposizione più antica (Tb 104), con due assi di Gaio, si colloca intorno alla metà del I secolo e ha corrispondenza con le Tbb

2, 56, 66 degli scavi 2000-2009, tutte con più di una moneta come in questo caso. Le tombe di II secolo si suddividono in due gruppi, quelle con monete della prima metà (Tbb 97, 95) e quelle della seconda metà (Tbb 100, 103, 107, 108). Anche in questo caso le tombe del 2018 hanno riscontro sia cronologico sia quantitativo con le Tbb 12, 77, 10, 17, 89, 14, 3, 39, 62, 86, 33, 13, 11, 22, 32, 21 degli scavi 2000-2009. Infatti, accanto a inumati con solo 1 moneta ve ne sono numerosi altri con 2 o più monete, in particolare le Tb 102 e Tb 108 contenevano 4 monete. In questo hanno un confronto in loco con la precedente Tb 64 e addirittura con le Tb 39 e Tb 86 che avevano ben 5 monete.

Di notevole rilevanza il caso dell'US 802 «riempimento della fossa US 803, costituita da un accumulo intenzionale di reperti riferibili a uno o più corredi funerari, dislocati lungo il margine della negativa e distinti rispetto ad alcune ossa umane rinvenute in assetto caotico nella parte opposta della fossa»¹¹. Vi è stato individuato un corredo cospicuo di ben 11 sesterzi (*fig. 2*), da Marco Aurelio a Volusiano, insieme «a una fibula in ferro, diciassette vaghi di collana in vetro rivestiti di foglia d'oro, oltre a trenta vaghi in ambra, tre vaghi in vetro colorato, un anello d'argento, un'armilla in bronzo»¹². Anche questa tomba ha una perfetta analogia cronologica e quantitativa con la precedente Tb 35, che aveva restituito un asse di I secolo e nove sesterzi, l'ultimo dei quali di Volusiano (RIC IV.3, p. 188, n. 249a) proprio come in questo caso US 802¹³.

Sempre nel corso degli scavi archeologici del 2018, altri dati monetali sono stati recuperati da contesti destrutturati per il modesto spessore che ricopriva le tombe

TOMBA SEPOLTURA	N. MONETE	DATA ANTICA	DATA RECENTE	NOMINALI	TIPO DEL ROVESCIO	POSIZIONE DELLA/E MONETA/E SULLO SCHELETRO
Tb 104	2	37	41	As	Nettuno Legenda epigrafica	a lato dell'area iliaca sinistra
Tb 97	1	103	111	Dp	Imperatore al galoppo	Sinistra bacino
Tb 95	1	134	138	As	<i>Roma-imperatore</i>	Sullo scheletro
Tb 102	4	98-117	140-144	S	<i>Concordia, Fortuna?</i> imperatore, re d'Armenia	parte superiore
Tb 107	1	151	152	S	<i>Fortuna</i>	parte superiore
Tb 108	4	98	153	S	<i>Roma, Annona</i>	sotto il cranio piegato sul femore
Tb 100	1	164	182	S	<i>Pietas</i>	disconnessa
Tb 103	1	164	182	S	<i>Pietas</i>	parte superiore
US 802 una o più tombe	11	178	253	S	<i>Libertas, Zeus,</i> <i>Mercurio-tempio, Spes,</i> <i>Sole, Victoria, Pax, Apollo</i>	disconnessa

tab. 2. Monete nelle tombe (Tb = tomba o sepoltura); As = Aes; Dp = Dupondio; S = Sestertius).

Fig. 2. US Riempimento US 802 con pila di monete e vaghi di collana, da ©FIORIN *et alii* 2023, fig. 47.

terragne. Essi contribuiscono a confermare la prolungata frequentazione dell'area. Infatti, dalla US 582 provengono un asse di Vespasiano e un dupondio di Adriano, dalla US 784 due sesterzi di Adriano, dalla US 788 un antoniniano di Aureliano e uno di Probo. Nello stesso periodo si colloca l'antoniniano, sporadico, di Claudio II Gotico. Questi casi confermerebbero la deposizione di antoniniani nelle sepolture anche verso la fine del III secolo. Tale pratica era senz'altro attiva nella prima metà del IV secolo, come già era apparso nella Tb 60 con ben 7 folles del tipo *soli invicto comiti* ed ora probabilmente con i due folles di Costantino I, entrambe degli anni 335-337 provenienti dalle US 500 e 660/806. Un successivo AE 3 di Graziano, un AE4 tipo *salus reipublicae* da US 668, un AE4 da US 760 e un altro sporadico, di peso inferiore a g 0,5, sono da considerare come perdite accidentali, indicatori di una frequentazione saltuaria tra la fine del IV e inizio del V secolo piuttosto che di un loro utilizzo nell'inumazione.

Senz'altro sporadico il quattrino di metà XVIII secolo, a nome di Benedetto XIV della zecca di Roma o, nel caso di una migliore identificazione, di Gubbio nella cui officina venivano coniate delle imitazioni.

2. Annotazioni numismatiche

Le monete trovate in varie posizioni accanto agli inumati possono essere interpretate in parte come "obolo per Caronte" in parte come monete pertinenti ai corredi funerari, come peraltro già discusso nel contributo riguardante questa necropoli-scavi 2000-2009¹⁴. Una simile affermazione renderebbe marginale questo saggio che offrirebbe al più dati numismatici inediti, un'aggiunta a quanto già noto ed edito nella *X Regio* e più in generale per la regione definibile come Cisalpina centro-orientale¹⁵. Tuttavia, l'analisi delle monete (quantità per tomba, tipo del rovescio) e dei contesti (posizione rispetto allo scheletro), consente di rafforzare alcune ipotesi già espresse e non del tutto concordi con la quasi automatica definizione sia di obolo per Caronte sia di corredo funerario di "rango sociale elevato"¹⁶. A queste accreditate interpretazioni sarà dedicato quanto segue.

La percentuale di tombe con monete in una stessa necropoli non è facilmente né definibile né interpretabile perché dipende da numerose variabili: periodi di frequentazione, demografia dell'insediamento collegato, variare delle pratiche funerarie.

Più analiticamente, la struttura dello stock circolante nell'area di San Donato di Lamone emerge dall'integrazione con l'evidenza numismatica delle campagne di scavo 2000-2009 e 2018.

TOMBE SCAVI 2000-2009				TOMBE SCAVO 2018			
I secolo	28	asse	70%	I secolo	asse	3	100%
	7	dupondio	17,5 %				
	5	sesterzio	12,5 %				

tab. 3.

I dati relativi all'età giulio-claudia confermano essere molto praticata la deposizione di una moneta come "obolo per Caronte". L'asse predomina in modo decisivo nelle necropoli di pianura. Ad Altino, infatti, l'asse rappresenta ben 97,3% di tutte le monete usate nelle tombe di I secolo e di vario tipo (incinerazione/inumazione)¹⁷ così pure ad Este-Necropoli Rebato nel numerario in tomba fino all'epoca flavia si annovera soltanto l'asse¹⁸. E questo valeva anche per gli abitanti dell'area di San Donato perché ben 3 tombe (Tbb 2, 59, 66) alle quali aggiungere ora la Tb 104, hanno restituito molti assi di epoca giulio-claudia e soprattutto in numero cospicuo: 7 assi nella Tb 2 e ben 9 nella Tb 66. Tuttavia, già nel primo secolo, s'usavano anche nominali con valore superiore all'asse, ossia dupondi e sesterzi, in percentuali piuttosto significative. Ne consegue che rispetto a quanto noto nella maggior parte delle altre necropoli della *X Regio*, in questa necropoli di Piasentòt al momento dell'interramento si faceva ricorso a monete con significativo scostamento rispetto alle usanze degli insediamenti della pianura della *Venetia*, più profondamente romanizzata (*tab. 4*).

Nella fase successiva, tra la fine del I secolo e il II secolo, l'asse viene via via rimpiazzato dai dupondi, ma soprattutto dai sesterzi, anche questi talora in più di un esemplare nella stessa deposizione, con casi di persistenza nel circolante di emissioni di I secolo

ben dentro i decenni del II secolo. Tale continuità si registra nelle Tb 1, Tb 35 e Tb 39. Analoga continuità nella composizione del circolante disponibile al momento dell'interramento di un/una defunto/a riguarda anche la moneta in bronzo di Adriano, di Antonio Pio, Marco Aurelio e Commodo, ancora in uso intorno al 252-253, una fase cruciale di questa necropoli come documentato nella Tb 35 e in US 802.

L'affermazione del sesterzio è assoluta nel corso della prima metà del III secolo. Infatti, i 20 esemplari emessi tra il 231-253, insieme alla sopravvivenza di analoghi nominali degli Antonini, provano che questa fosse la sola moneta in bronzo usata nelle deposizioni funerarie.

Appare però singolare come la popolazione di questo territorio affidasse alle tombe valori così elevati, per di più impilati (*fig. 2*), indizio di un accumulo intenzionale, di fatto demonetizzando quanto avevano raccolto/risparmiato. Il dubbio potrebbe essere superato e trovare una risposta convincente se si spiegano i due gruzzoli come ripostigli. In tal caso essi sarebbero coerenti nella composizione anche quantitativa con le dinamiche monetarie del periodo immediatamente successivo all'assassinio di Treboniano Gallo (253). I rinvenimenti monetali isolati dell'Italia settentrionale, della Pannonia, della Dalmazia settentrionale e del Norico attestano come fino al 253 fossero i divi-

TOMBE SCAVI 2000-2009				TOMBE SCAVO 2018			
Il secolo	8	asse	25 %	Il secolo	asse	2	10%
	10	dupondio	31,2%		dupondio	1	5%
	14	sesterzio	43,8%		sesterzio	17	85%

tab. 4.

sionali in rame, e per giunta di buon rame come quelli di Alessandro Severo, di Gordiano III e di Filippo l'Arabo ad essere quelli più presenti nel circolante, mentre l'antoniniano aveva avuto un ruolo piuttosto secondario. Negli stessi anni questa moneta in mistura, infatti, aveva subito progressive diminuzioni del suo contenuto argenteo. Esso calò dapprima dal 50% al 42%; verso il 260, con l'impero di Valeriano diminuì sia nel suo peso (ca. 2,5 g rispetto ai precedenti g 5 – 4,5) sia nel suo fino d'argento (ca. 3%). La rapida perdita di valore della moneta argentea ebbe come conseguenza la rivalutazione di quella in bronzo, soprattutto dei sesterzi, la cui coniazione fu di fatto interrotta poco dopo dall'imperatore Gallieno proprio perché svantaggiosa¹⁹. Questo spiegherebbe, altresì, la sopravvivenza dei sesterzi della seconda metà del II secolo. Tra le cause della rivalutazione della moneta in rame, in particolare del sesterzio, come riserva del valore (tesaurizzazione) in opposizione all'antoniniano svilito, si devono probabilmente aggiungere anche le turbative militari. Nel 245 Filippo l'Arabo fu impegnato nel domare disordini lungo il confine danubiano. Pochi anni dopo, nel 251, Treboniano Gallo, nominato imperatore, partì dalla Mesia per raggiungere Roma. Da quella stessa regione, nel 253 Emiliano mosse le sue legioni per fronteggiare in centro Italia l'imperatore Valeriano. Contemporaneamente sui confini orientali premevano ed entravano nelle province imperiali, minacciosi, gli Alamanni e gli Iutungi. Le legioni, dunque, erano in continuo movimento sul confine orientale della *Venetia et Histria* e proprio il loro passaggio con le relative esigenze logistiche

incise sulla percezione della sicurezza nei territori attraversati tanto da provocare la tesaurizzazione della moneta disponibile, scegliendo di nascondere anche in qualche tomba. Confronti con gruzzoli in parte o in tutto simili a quelli di Piasentot, sono individuabili a Trichiana (BL)²⁰, nell'area della chiesa di San Rocco a Ceneda (Vittorio Veneto)²¹, nella Vallata delle Prealpi trevigiane²², nel territorio di *Opitergium* in località Sgarbariol²³ e nel Fondo Marson²⁴, a San Polo di Piave-Caminada²⁵; più in generale, sempre nella *Venetia*, casi di analoga tesaurizzazione della moneta bronzea sono segnalati a Monastier (TV)²⁶ e a Camponogara (VE)²⁷.

Circa la presenza di moneta in tomba, recenti ricerche hanno provato ad interpretare l'iconografia dei rovesci delle monete nelle tombe, al fine di individuarne una funzione simbolica e perfino rituale. L'assunto non manca certo d'interesse, ma più nell'ambito dell'antropologia culturale che della numismatica. Infatti, appare piuttosto arduo dare per scontata *erga omnes* una diffusa competenza nella decodifica del tipo/iconografia dei rovesci della moneta bronzea, ossia che più o meno tutti fossero in grado di comprenderne il messaggio iconografico e leggere la parte epigrafica. In questa necropoli, per l'epoca giulio-claudia è documentato l'asse del tipo *Divus Augustus Pater* con al rovescio l'altare e di Gaio con Nettuno (Tb. 104), peraltro ampiamente diffusi in tombe e nelle urne cinerarie dei primi decenni del I secolo²⁸. Sui rovesci di epoca flavia e del II secolo prevalgono le figure femminili, specialmente *Vesta*, *Salus*, *Fortuna*, *Ceres*, *Spes*, *Hilaritas*, *Abundantia* ed *Aeternitas*, alle quali si aggiungono quelle delle monete scavate

nel 2018: *Roma, Pietas, Concordia, Felicitas*. Se per questo pantheon si può supporre in qualche modo un collegamento con gli auspici al momento del lutto e all'affidamento del defunto al mondo ctonio, oscuro e misterioso, non altrettanto si può dire per altri tipi iconografici. Per lo stesso periodo si trovano qui rovesci davvero insoliti, come nel sesterzio di Nerva/*vehiculatione italiae remissa* (Tb. 40), di Adriano/*adventus* (Tb 95), di Antonino Pio/*rex armenicus datum* (Tb 102), di Marco Aurelio con Marte e tempio tetrastilo (Us 802), oppure con riferimenti a contenuti politico-amministrativi come l'*Annona* di Antonino Pio (Tb 108) e la *Moneta* sul dupondio di Adriano (US 582), senza tralasciare le divinità come Zeus sul sesterzio di Commodo (Us 802) e il *Sol* sui sesterzi di Alessandro Severo (US 802). La scelta su base ideologico-rituale è dunque meno convincente rispetto a quella che potremmo definire come una *lectio facillior*, ossia che nel celebrare il rito del congedo funerario non si sceglievano le monete per il loro portato simbolico, per il richiamo alle *profusiones*, bensì soltanto perché erano quelle allora disponibili.

L'ipotesi ideologico-culturale dovrebbe procedere da una precisa partizione temporale e soprattutto da una tassonomia convincente dei rovesci da considerare, così da evitare il vago e un po' accademico "discorso" su riti, culti e miti. Questi temi, in vero, non sono nuovi, ma forse sono troppo insistenti nel voler individuare divinità o altri elementi potenzialmente emblematici della ritualità funeraria oppure possibili significati apotropici fidando sull'iconografia monetale²⁹. In fondo la moneta resta in primis sempre una

moneta, e la sua prima interpretazione non può che dipendere dalla sua diffusione (domanda-offerta di moneta) e dal suo valore in rapporto alla possibilità di scambio in una determinata zona ed epoca.

Più significativa, piuttosto, la quantità di monete accanto o sull'inumato perché si sposta l'analisi dalla tradizionale definizione di "obolo per Caronte" al dato monetale associato agli altri reperti, in altri termini dall'antropologia del gruppo collegato a un'area sepolcrale al valore della moneta³⁰.

S'è detto che la prima caratteristica della necropoli di Piasentòt riguarda l'elevato numero di tombe terragne con più di una moneta. Se si confrontano i valori assoluti, ossia il numero delle tombe accessibili in bibliografia, con il numero di tombe con più di una moneta, si noterà come i casi non siano molto numerosi. Le maggiori attestazioni si hanno, ovviamente, nelle necropoli urbane, ma in termini statistici la percentuale è assai modesta perché si deve considerare l'estensione e l'elemento demografico (Brescia, Verona, Padova, Altino)³¹. Si aggiunga che le tombe con più di due/cinque monete sono alquanto infrequenti e che i casi con più cinque monete sono addirittura rari. In area urbana, dunque, gettare più monete accanto all'inumato non era molto usuale e quando ciò accadeva, avveniva più di frequente tra l'epoca giulio-claudia e l'epoca Flavia, mentre scemava fino a divenire sporadico tra il II e il III secolo.

Si potrebbe ipotizzare dunque, che in questa valle sperduta, fosse la quantità e non l'iconografia ad assumere una forte valenza simbolica. Nelle tombe femminili, ad esempio (Tb 20, Tb 65, Tb 74, Tb 75, quasi

certamente US 802) il corredo primeggia per elevata qualità (collane con vaghi in pasta vitrea colorata e foglia d'oro). In tutte, però, mancano i tipici corredi con patere, olle, piccoli contenitori in vetro. Le tombe maschili restituiscono di fatto soltanto monete. Le tombe terragne di Piasentòt sembrano richiamare una pratica funeraria locale, minimalista, per la quale non si prevedevano oggetti cultuali o destinati ai vari momenti del rito e neppure accompagnare l'inumato/a con qualche manufatto³². L'evidenza archeologico-numismatica permette di non fermarsi all'ipotesi, ma di proporre una specificità locale perché non limitata a un particolare periodo bensì proseguita per almeno tre secoli, tanto lunga fu la frequentazione funeraria del sito. Per costituire il corredo funerario e/o accompagnare il defunto la moneta era più che essenziale. Questa prevalenza di reperti numismatici a cui corrisponde l'assenza di altri oggetti anche umili in ceramica grezza, per quanto noto, rappresenta un *unicum* nel panorama delle necropoli ad oggi conosciute nella *X Regio*. Non ci si può, dunque, sottrarre dal ritenere che in quella comunità sperduta la moneta avesse assunto un qualche particolare significato distintivo sia nelle pratiche rituali dei *funera* sia come estremo *munere mortis*. Inoltre, la circostanza che un certo numero di sepolture conservi numerosi esemplari, fa supporre che al momento della chiusura della tomba gruppi di monete fossero deposti non tanto con la sola o prevalente funzione di viatico e neppure con la prevalente sottolineatura dello *status* sociale del defunto³³. In effetti, quale senso avrebbe avuto perdere della ricchezza per distin-

guersi all'interno di una comunità piccola e isolata? È stata avanzata l'ipotesi, in casi analoghi, che un cospicuo corredo monetario servisse al defunto dopo la morte, lasciando così intuire che nel mondo ultraterreno si praticassero modalità economiche fondate sulla domanda e l'offerta, sullo scambio di servizi prezzati su base monetaria così come avveniva tra i viventi. Questo si collegherebbe a una possibile sopravvivenza della visione del mondo ultraterreno d'ambito celtico nella prima fase della romanizzazione, vale a dire nel I secolo BC. Ora, nel Piasentòt, poiché la pratica di più monete nella medesima sepoltura non è tipica di un periodo ma si ripete con varia frequenza, ricondurla al I secolo BC significherebbe supporre una lunga persistenza del celtismo in un contesto dove i reperti archeologici precedenti la romanizzazione sono assenti. Forse la spiegazione del deposito di più monete è da ricercare nella loro posizione in rapporto all'inumato. In proposito, e anche in questo ambito diversamente da quanto riscontrato di frequente, in questa necropoli nessuna moneta è stata trovata nella bocca dell'inumato³⁴. In due casi (Tb 1892³⁵ e Tb 108) le monete erano dietro il cranio, ma in giacitura secondaria, decontestualizzate. La maggior parte dei reperti numismatici furono deposti o gettati ai lati dello scheletro in posizioni oggi non ben definibili per l'irregolare disposizione del feretro al momento dell'interramento oppure perché la ridotta profondità delle tombe terragne ha finito per intaccare quasi sempre il contesto funerario. Nonostante queste criticità, la posizione delle monete si discosta dall'usanza segnalata nelle necropoli transpadane di

porre le monete nella bocca, molto vicino alla testa e talvolta in una delle mani come "obolo per Caronte" o come *status symbol*. La consistenza della dotazione monetale di questa necropoli, di fatto unico elemento del corredo, provverebbe piuttosto una sorta di *mise en scène*, un discorso rivolto ai vivi, ai partecipanti al rito dell'inumazione. Essa confermerebbe ai presenti che il congedo dal defunto era avvenuto così come previsto dalle consuetudini e questo sarebbe stato affidato al metallo, alla moneta³⁶. Per quale motivo? Perché probabilmente il valore della moneta e il regime dei prezzi in questo territorio erano differenti rispetto ad altri siti di più facile accesso. È possibile, come del resto si è osservato per la diffusione del quadrante da Roma verso le altre regioni dell'impero, che la moneta perdesse valore man mano ci si allontanava dalla capitale e dai vari centri economicamente più vivaci nel senso che essa perdeva parte della sua funzione liberatoria³⁷. Infatti, il costo del trasporto di una merce ne incrementava il valore aggiunto con la conseguenza di far lievitare i prezzi. Questo doveva accadere anche nell'area di Piasentòt. Non sono ancora state ben definite le attività produttive di questa comunità, ma si può supporre una prevalenza della pastorizia transumante³⁸. L'arrivo della moneta doveva quindi essere strettamente collegato allo spostamento delle greggi e dei pastori e i manufatti lì trasportati (ceramica e vetri), non potevano che costare più di quanto valessero, ad esempio, in pianura. Per questo la domanda di moneta per lo scambio era più facilmente soddisfatta da numerario con valore superiore all'asse, quindi da dupondi e sesterzi. E

l'evidenza numismatica di questa necropoli attesta che nel corso del II e III secolo il nominale più presente nella comunità collegata alla necropoli fosse proprio il sesterzio. Non è da escludere, inoltre, che la marginalità rispetto ai principali itinerari della X *Regio* creasse le condizioni perché la moneta in rame continuasse a circolare a lungo, anche quando alcuni nominali erano stati demonetizzati, usciti dalla circolazione. Di fatto a Piasentòt il dupondio e il sesterzio alimentavano una domanda periferica con possibile rivalutazione del loro valore facciale proprio in relazione alla difficoltà di procurarsi moneta, facendole assumere una prevalente funzione di riserva del valore³⁹. Analogamente, proprio perché l'area era difficile da raggiungere, procurarsi manufatti di vetro e ceramica, aveva costi così elevati da rendere più conveniente comporre il corredo funerario con monete. Così, al momento dell'inumazione, sia si dovesse provvedere all'"obolo per Caronte", sia a una deposizione motivata dal bisogno di segnalare il rango del defunto di fronte alla comunità parentale o dei partecipanti, sia si celebrasse una distribuzione di denaro attorno al cadavere in un rito destinato a comunicare qualche messaggio ai vivi oppure si volesse creare un "corredo funerario", la scelta della moneta e le quantità non erano determinate da una qualche ideologia bensì da quanto era disponibile in loco e dal valore della moneta stessa.

Catalogo⁴⁰

TOMBA 95

1. **Adriano**, Roma (134-138). Asse
D/Testa di Adriano a d.; [HADRIANVS AVG COS III P P]
R/ *Roma* a destra stringe la mano ad Adriano a s.
[ADVENTVS AVG S C]
RIC II, p. 441, n. 793
LMN18PSN 9.9.2018; mm 25; g 6.21; h 6; Tb 95 E. 1;
IG 21.S234-5.473

TOMBA 97

2. **Traiano**, Roma (103-111). Dupondio
D/Busto radiato di Traiano a d.; IMP CAES NERVAE
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P
R/Traiano al galoppo trafigge dacico a d., di fronte
al cavallo; SPQR OPTIMO PRINCIPI
RIC II, p. 282, n. 539
LMN18PSN 19.9.2018; mm 27; g 13.37; h 6; Tb 97;
US 718 El 2; IG 21.S234-5.478

TOMBA 100

3. (**Marco Aurelio con**) **Lucio Vero per Lucilla**, Roma (164-182). Sesterzio
D/Busto di Lucilla a d.; LVCILLAE AVG ANTONINI
AVG F
R/*Pietas* a s. con altare; PIETAS SC
RIC III, p. 353, n. 1756
LMN18PSN; 13.9.2018; mm 30; g 19.17; h 12; US
730 El 4; IG 21.S234-5.486

TOMBA 102

4. **Traiano**, Roma (98-117). Sesterzio
D/Busto laureato di Traiano a d.; [---]
R/Personaggio seduto/a a s. con lunga asta nella s.
e timone (?); [---]; in esergo SC
RIC II?
LMN18PSN 2018; mm 33; g 20.22; h 6; US 732 El 3;
Tb 102 El. 3.1; US 732; IG 21.S234-5.492
5. **Adriano per Sabina**, Roma (128-136). Sesterzio
D/Testa di Sabina a d.; [---] AVG [---]
R/*Concordia* (?) seduta a s. con patera; [---]; SC
RIC II, pp. 477-478, nn. 1025, 1037,
LMN18PSN 2018; mm 32; g 24.10; h 6; US 732 El
3.3; IG 21.S234-5.493
6. **Antonino Pio**, Roma (140-144). Sesterzi
D/ Busto laureato a d.; ANTONINVS AVG PI/VS PP

TRP I? COS III
R/ REX ARMENIIS DATVS SC
Antonino a s. incorona il re d'Armenia, posto a s.
RIC II, p. 110, n. 619
LMN18PSN 18/09; mm 30; g 26.31; h 12.

7.
D/Busto laureato a d.; ANTONINVS AVG PIVS P P
R/*Fortuna* (?) con timone e cornucopia; COC III; SC
RIC II, pp. 107-118
LMN18PSN 2018; mm 33; g 20.7; h 6; Tb 102 El. 3.2;
US 732; IG 21.S234-5.491

TOMBA 103

8. (**Marco Aurelio con**) **Lucio Vero per Lucilla**, Roma (164-182). Sesterzio
D/Busto di Lucilla a d.; LVCILLAE AVG ANTONINI
AVG F
R/*Pietas* a s. con altare; PIETAS SC
RIC III, p. 353, n. 1756
LMN18PSN 12.10.2018; mm 29; g 17.96; h 6; Tb
103 El 11; US 733; IG 21.S234-5.520

TOMBA 104

9. **Gaio**, Roma (37-38). Asse
D/Testa di Germanico a s.; [GERMANICVS CAESAR
TI AVGVST D DIM AVGVSTI]
R/ S-C, [C CAESAR AVGVSTI] GERMANICVS PON [M TR
POT]
RIC I^{2nd}, p. 110, n. 35
LMN18PSN 28/09; mm 24; g 6.1; h 6; US 736 El 1b
10. **Gaio per Agrippa**, Roma (37-41). Asse
D/Testa radiata di Agrippa a s.; M AGRIPPA L F
COS III
R/Nettuno; SC
RIC I^{2nd}, p. 112, n. 58
LMN18PSN 28/09; mm 26; g 7.9; h 12; US 736 El
1a

TOMBA 107

11. **Antonio Pio**, Roma (151-152). Sesterzio
D/Busto di Antonino Pio, laureato, a d.; ANTONIN-
VS AVG [---] TR P XV
R/*Fortuna* con timone e cornucopia; [---] SC
RIC III, p. 137, nn. 885, 888
LMN18PSN 2018; mm 33; g 20.3; h 6; US 748 El 3;
IG 21.S234-5.526

TOMBA 108

12. **Traiano**, Roma (98-117). Sesterzio
D/ Busto di Traiano, laureato, a d.; [---]
R/Corrosione perché unito con sesterzio di Antonino Pio, El 3c.
RIC II?
LMN18PSN 2018; mm 34; g?; h?; US 794 El. 3c; IG 21.S234-5.549
13. **Adriano**, Roma (125-128). Sesterzio
D/Busto di Adriano, laureato, a d.; [---] AVGVSTVS
R/ *Roma* con elmo corinzio seduta, con cornucopia e Vittoria; SC
RIC II, p. 424, n. 636
LMN18PSN 2018; mm 32; g 24.8; h 6; US 794 El 3a; IG 21.S234-5.547
14. **Antonino Pio**, Roma (151-152). Sesterzio
D/ Busto di Antonino Pio laureato; IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS AVG PIVS P P
R/ Annona, seduta a s. con cornucopia e spighe, su *modius*; TR POT XV COS IIII
SC; esergo ANNONA AVG
RIC III, p. 137, n. 891
LMN18PSN 2018; mm 32; g 28.6; h 6; US 794 El 3b; IG 21.S234-5.548
15. **Antonino Pio**, Roma (152-153). Sesterzio
D/Busto di Antonino Pio laureato a destra; ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XVI
R/ Corrosione perché unito con sesterzio di Traiano.
RIC III, pp. 138-139, nn. 901-906
LMN18PSN 2018; mm 32; g?; h?; US 794 El. 3c; IG 21.S234-5.549

US 500

16. **Costantinidi per Urbs Roma**, Siracusa (334-335). Follis
D/Testa elmata a d.; URBS ROMA
R/Lupa con gemelli; sopra due *, •ASIS•
RIC VIII, p. 456, n. 240
2009; R 25; g 2.3; 18 mm; h 6

US 582

17. **Vespasiano**, Roma (69-79). Asse
D/ Busto laureato a d.; VESP [---]
R/Figura femminile a d.; [---]
RIC II?
2009; mm 30; g 9.5; h 6

18. **Adriano**, Roma (134-138). Dupondio
D/ Busto radiato a d.; HADRIANVS [---]
R/ Moneta a s. con cornucopia e bilancia; COS [---] SC
RIC II, p. 443, n. 820
2009; mm 26; g 8.7; h 6

US 660

19. **Benedetto XIV**, Roma o Gubbio (1740-1758). Quattrino
D/Busto nimbato di san Paolo a s.; [-] PAVLVS [---]
R/Stemma papale
CNI XVII.3, tavv. XVI, XVIII.
LMN 18 PSN; 28.08.18; mm 21; h 6; g 1.6

US 660/806

20. **Costantino I**, zecca indeterminata (335-337). Follis
D/Busto laureato e paludato dell'imperatore; [---] CONSTANTINVS AVG
R/ Due soldati e al centro un'insegna; GLORIA EXERCITVS; esergo: [---]
LRBC 1028
LMN 18 PSN 15.10.18; mm 14; g 1.5; h 6

US 668

21. **Graziano**, Roma (367-375). AE3
D/ Busto diadematato e paludato a d.; DN GR [---] AVG
R/Soldato trascina prigioniero a s.; [GLORIA ROMANORVM]; esergo: [-] PRIM [-]
RIC IX, p. 121, n. 23(a) ix (a)
LMN 18 PSN 10.10.18; mm 15; g 1.3; h 12

22. **Valentiniano II, Teodosio II, Arcadio, Onorio**, (383-402), zecca indeterminata. AE4
D/Busto dell'imperatore diadematato, paludato e corazzato; [---]
R/Vittoria a s. trascina prigioniero a d.; [SALVS REIPUBLICAE]; esergo [---]
LRBC 1105
LMN 18 PSN 10.10.18; mm 14; g 2.5; h 12

US 760

23. **Autorità (Teodosio II?) e zecca indeterminati** (ma orientale?). AE4, V secolo (425-435?)
D/Corroso
R/Croce greca in corona d'alloro
RIC X, p. 275, nn. 440-455
LMN 18 PS 6.10.18; mm 12; g 0.3

US 772

24. **Autorità indeterminata**, Roma (?) (I-II secolo). Asse
D/Busto di imperatore a d.; [---]
R/Corroso
RIC?
LMN18PSN 28/09; mm 25; g 6.7; No IG.

US 776

25. **Aureliano**, Roma (270-275). Antoniniano
D/ Busto radiato e corazzato a d.; IMP AVRELIAN-
VS AVG
R/ Imperatore a s. e figura a d. si stringono la
mano; [CONCORDIA MILITVM]; esergo: . *T
RIC V.1, p. 271, n. 53
LMN 18 PSN 28.09.18; mm 19; g 3.3; h 6

US 784

26. **Adriano**, Roma (119-121). Sesterzio
D/Busto di Adriano laureato a d.; IMP CAESAR
TRAIAN [---]
R/*Felicitas* a s. con caduceo e cornucopia; PONT
MAX [---], SC
RIC II, p. 419, n. 607
LMN18PSN 2018; mm 32; g 21.7; h 6. No IG
27. Roma (119-121). Sesterzio
D/Busto di Adriano, laureato e drappeggiato a d.;
[---]
R/ Figura con mantello e *pilum*; [---]; SC
RIC II?
LMN18PSN 2018; mm 32; g 21.7; h 6; No IG.

US 788

28. **Aureliano**, Roma (270-275)). Antoniniano
D/ Busto radiato e corazzato a d.; IMP AVRELIAN-
VS AVG
R/ *Fortuna* seduta a s. su ruota con cornucopia e
timone; FORTVNA R EDUX
RIC V.1, p. 270, n. 47
LMN 18 PSN 2.10.18; mm 21; g 4.3; h 12; R 4318/2
29. **Probo**, Roma (276-282). Antoniniano
D/ Busto radiato e corazzato a d.; PROBVS PF
AVG
R/ Spoglie militari, ai lati due prigionieri; VICTO-
RIA GERM; esergo: R fulmine A
RIC V.2, p. 41, n. 223.
LMN 18 PSN 2.10.18; mm 22; g 2.6; h 6; R 4318/1

US 802 Fosso US 803

30. **Marco Aurelio per Commodo**, Roma (178). Se-
sterzio
D/ Busto laureato di Commodo; [---] AEL COM-
MO [---]
R/ *Libertas* con *pileum* e asta; [---]
RIC III, p. 341, n. 1588
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 29; g 17.3; h 12; IG
manca; R 4284/6
31. **Commodo**, Roma (182). Sesterzio
D/ Busto di Commodo laureato a d.; [M] COM-
MODVS ANTONINVS [AVG]
R/ Zeus seduto a s. con scettro e Vittoria; [---], SC
RIC III, p. 408, n. 343?
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 29; g 17.1; h12; IG
manca; R 4284/1
32. **Marco Aurelio**, Roma (172-173). Sesterzio
D/ Busto laureato e drappeggiato a d.; [M] ANTO-
NINVS AVG [TR P XXVII]
R/ Mercurio in tempio tetrastilo; [---], SC
RIC III, p. 299, n. 1705
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 29; g 16.9; h 12; IG
manca; R 4284/2
33. **Severo Alessandro**, Roma (231-235). Sesterzio
D/ Busto laureato e drappeggiato di Alessandro
Severo a d.; IMP ALEXANDER PIVS AVG
R/ *Spes* a s. con fiore nella d. con la sinistra solleva
la veste; SPES PVBLICA? SC
RIC IV.2, p. 121, n. 648
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 32; g 17.1; h 12; IG
manca; R 4283/1
34. **Severo Alessandro**, Roma (223). Sesterzio
D/ Busto laureato e drappeggiato di Alessandro
Severo a d.; IMP ALEXANDER PIVS AVG
R/*Sol* a s. con d. alzata PM TR P XIII COS III PP; SC
RIC IV.2, p. 113, n. 535.
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 30; g 16.8; h 12; IG
manca; R 4283/2
35. **Severo Alessandro**, Roma (227). Sesterzio
D/ Busto laureato e drappeggiato a d.; IMP CAES
M AVR SEV ALEXANDER AVG
R/ Vittoria a s., con *pilum* e ramo; PM TR P VI COS II
PP
RIC IV.2, p. 108, n. 465
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 31; g 22.6; h 12; IG
manca; R 4284/3

36. **Severo Alessandro**, Roma (222-231). Sesterzio
D/ Busto laureato a d.; IMP SEV ALE XANDER AVG
R/ Vittoria a d. con scudo (VOT X) su palma: VIC-
TORIA AVGVSTI SC
RIC IV.2, p. 119, n. 610
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 29; g 18.5; h 12; IG
manca; R 4284/4
37. **Severo Alessandro**, Roma (223). Sesterzio
D/ Busto laureato e paludato a d.; IMP ALEXAN-
DER PIVS AVG
R/ *Sol* a s. con d. alzata; PM TR P XII COS III PP SC
RIC IV.2, p. 113, n. 535
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 30; g 16.9; h 12; IG
manca; R 4284/7
38. **Severo Alessandro**, Roma (231-235). Sesterzio
D/ Busto laureato e paludato a d.; IMP ALEXAN-
DER PIVS AVG
R/ Marte a d. ; MARS VLTOR SC
RIC IV.2, p. 120, n. 635
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 28; g 15.5; h 12; IG
manca; R 4284/8
39. **Treboniano Gallo**, Roma (251-253). Sesterzio
R/ Busto con barba, laureato, paludato a d.; IMP
CAES C VIBIVS TREBONIANVS GALLVS
R/ *Pax* a s. con asta trasversale e ramo nella d.; PAX
AVGG; SC
RIC IV.3, p. 172, n. 115(a)
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 28; g 15.6; h 12; IG
manca; R 4283/3
40. **Volusiano**, Roma (251-253). Sesterzio
D/ Busto laureato e drappeggiato a d.; IMP CAE C
VIB VOLVSIANO AVG
R/ Apollo con ramo e lira appoggiata su roccia;
[A] POLL SALVTARI; SC
RIC IV.3, p. 188, n. 247
LMN18PSN 10.10. 2018; mm 30; g 20.4; h 12; IG
manca; R 4284/5
42. **Imperatore e zecca indeterminati**. IV-V secolo;
AE4
D/Busto dell'imperatore diademato a d.; [---]
R/Corroso
RIC IX-X ?
LMN18PSN 5.10. 2018; mm 13; g 0,4; h 6; IG man-
ca; R 4320/1

SPORADICHE

41. **Claudio II Gotico**, zecca indeterminata (268-270).
Antoniniano
D/Busto dell'imperatore radiato a d.; IMP CLA-
VDIVS [---] AVG
R/ Figura, femminile con ramo nella d. (?)
RIC V.1 ?
2009. R 23; mm 19; g 3.3; h 12

Cat. 2, tomba 97

Cat. 8, tomba 103

Cat. 9, tomba 104

Cat. 10, tomba 104

Cat. 12, tomba 108

Cat. 13, tomba 108

Cat. 14, tomba 108

Cat. 20, US 660/806

Cat. 21, US 668

Cat. 28, US 788

Cat. 29, US 788

Cat. 33, US 802

Cat. 37, US 802

Note

¹ PESAVENTO MATTIOLI 2000; CAVADA 2002. Per il dibattito sul percorso della Via Claudia Augusta Alinate cfr. Rosada 2002; BASSO *et alii* 2016. Di recente MAINARDIS 2020 recupera forse il primo dibattito su questo discorso itinerario, ritracciabile nella *Dissertazione del Conte Aurelio Guarnieri Ottoni patrizio osimano intorno al corso dell'antica via Claudia dalla città di Altino sino al fiume Danubio*, Bassano 1789.

² Ringrazio il prof. Emanuele Vaccaro dell'Università di Trento per queste informazioni inedite.

³ La vicenda dei rinvenimenti di monete di questa necropoli, ante scavi 2000, è ricostruita con riferimenti anche a documenti inediti da GORINI 1991a, GORINI 1991b e GALIFI 1998, p. 139-157.

⁴ D'INCA - RIGONI 2016.

⁵ CASAGRANDE 2005; D'INCA - RIGONI 2018; per i reperti ossei animali cfr. REGGIANI-RIZZI-ZORZI 2010; FIORINI *et alii* 2023 per alimentazione desunta da analisi isotopici dentali.

⁶ CALLEGHER 2019.

⁷ Scavi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Belluno, Padova e Treviso, sede di Padova. Ringrazio la dr.ssa Chiara D'Inca per l'incarico di studio. Ho consultato, su sua indicazione, Davide Pacitti, *San Donato di Lamon. La necropoli romana Piasentot. Indagini archeologiche 2018. Relazione*.

⁸ D'INCA - RIGONI 2016.

⁹ Sono state edite in modo sintetico e tabellare, suddivise per tomba, senza un catalogo descrittivo accompagnato da illustrazione, in CALLEGHER 2019, in particolare pp. 197-199.

¹⁰ Le monete sono state restaurate e fotografate dalla dr.ssa Sara Emanuele della SABAP, che ringrazio anche per il supporto organizzativo. Autorizzazione prot. n. 34.34.07 del 22.04.2022.

¹¹ Pacitti, *San Donato di Lamon. La necropoli romana Piasentot* cit., p. 11.

¹² Pacitti, *San Donato di Lamon. La necropoli romana Piasentot* cit., p. 24.

¹³ Per la corrispondenza con la composizione e la cronologia delle tombe 2000-2009, cfr. CALLEGHER 2019, fig. 3 e fig. 5.

¹⁴ CALLEGHER 2019, pp. 201-209.

¹⁵ L'affermazione è fondata sui seguenti studi riguardanti sia le grandi necropoli, sia necropoli da località

periferiche: PASSI PITCHER 1987; PERASSI 1997; ASOLATI-CRISAFULLI 1999; GORINI 1999; MORELLI 1999; PERASSI 1999; PERASSI 2001; BONINI 2003; ASOLATI 2011; STELLA 2011; ROSSI 2014; ARZONE-BIONDANI-CALOMINO 2015; OBEROSLER-BONATO 2016; MESTICI 2019; FRANCISCI s.d. A titolo di riferimento extra regionale si vedano CAMILLI-TAGLIETTI 2018; FERRANDES-ESQUIVEL-PARDINI 2023.

¹⁶ Questa definizione invalsa nella terminologia archeologica è stata oggetto di discussione in GRINDER-HANSEN 1991, p. 215-216, dove si propone il ricorso a terminologia meno legata al mito e più alle pratiche connesse alla sepoltura. Per le fonti: SOURVINO-INWOOD 1995, p. 303-321; DUCHEMIN 2019.

¹⁷ GORINI 1999, p. 75.

¹⁸ STELLA 2011.

¹⁹ Sulla tesaurizzazione della moneta in rame, in particolare del sesterzio, nel corso del III secolo, di riferimento BERNARDELLI 2006, pp. 69-101.

²⁰ *Coin Hoards of the Roman Empire*: <https://chre.ashmus.ox.ac.uk/hoard/14380>

²¹ CRISAFULLI 2014.

²² CALLEGHER c.s.

²³ CALLEGHER 1992, 8/15.

²⁴ CALLEGHER 1992, 8/40.

²⁵ CALLEGHER 1992, 13/1 (1).

²⁶ BERNARDELLI *et alii* 1995, 27/4(1).

²⁷ ASOLATI-CRISAFULLI 1993, 3/1.

²⁸ PERASSI 1997; GORINI 1999; ASOLATI-CRISAFULLI 1999 *ad indicem*.

²⁹ Su questi temi resta di riferimento PERASSI 1999 dalla quale dipendono molti contributi successivi, spesso ripetitivi. Si vedano anche i saggi in *Moneda* 2006: CONEJO DELGADO 2023, p. 59, accoglie la conclusione che i tipi monetali rinvenuti nelle tombe dell'Italia Settentrionale (esamina ca. 20 siti) corrispondano, con buona coerenza, a quelli presenti nella massa monetaria in circolazione e che il loro uso rituale non fosse motivato tanto da un'interpretazione escatologica dell'iconografia monetale, ma più semplicemente dalla disponibilità di quei nominali al momento della sepoltura. Tuttavia, forse non del tutto convinto e forse per una limitata comprensione della bibliografia, pretende che "These conclusions can readily be reconciled with the interpretive approach inaugurated by Perassi" e, ancor più, che la ricordata spiegazione sia conciliabile con la new

ethnoantropology: "Beyond these 'shortcomings', it is also worth drawing attention to other promising avenues for future research, notably the methodological framework employed by Doyen in his analysis of several Roman and Late Roman funerary contexts in northern Italy". Insomma, anche CONEJO DELGADO 2023 rilutta nel considerare la moneta *in primis* come un documento economico con le necessarie implicazioni.

³⁰ DOYEN 2012 propone aggiornate linee di ricerca, in particolare sulle modalità di deposizione e sulla scelta del numero di monete per il defunto. Su questo si vedano anche ASOLATI 2015 e soprattutto SACCOCCI 2015-2016.

³¹ CALLEGHER 2019, fig. 3.

³² Del tutto anomala, infatti, l'assenza di incinerazione, di ustrina come pure di qualche combustione in un luogo dove la materia prima più accessibile in abbondanza a portata di mano era proprio la legna.

³³ PERASSI 1997, p. 47.

³⁴ PERASSI 1997; PERASSI 1999; DOYEN 2012; DOYEN 2017.

³⁵ La notizia risale ai rinvenimenti di fine XIX secolo ed è quindi accettabile con dubbio: CALLEGHER 2019.

³⁶ DOYEN 2019.

³⁷ KING 1975.

³⁸ BONETTO 1997.

³⁹ Un fenomeno analogo di continuità d'uso e di apprezzamento del valore della moneta è stato osservato in epoca medievale nel territorio montano che sta tra la pianura e le Prealpi venete, di fatto sovrapponibile a quello della nostra necropoli: FASANO-SACCOCCI 2017, pp. 71-72.

⁴⁰ Il catalogo dei reperti numismatici è ordinato secondo il dato di provenienza per contesto (tomba/US^o). Nella catalogazione questa la successione informativa: autorità emittente, zecca, cronologia, nominale. Seguono le descrizioni del dritto e del rovescio con riferimento a *Roman Imperial Coinage* [di seguito RIC] I ^{2nd}, London 1984; RIC II, London 1926; RIC III, London 1930; RIC IV.2, London 1938; RIC V.1-2, London 1927-1933; RIC VIII, London 1981; R.A.G. CARSON, P.V. HILL, J.P.C. KENT, *Late Roman Bronze Coinage* [LRBC], London 1965; *Corpus Nummorum Italicorum* [CNI], XVII.3. Roma, Roma 1936. Nell'ultima riga si trovano le coordinate di scavo, i dati pondometrici della moneta (diametro, peso, andamento coni), i numeri dell'US e del reperto nel registro di scavo. Segue il numero di inventario, quando noto e assegnato dalla SABAP Padova.

Bibliografia

- ARZONE-BIONDANI-CALOMINO 2015 = A. ARZONE, F. BIONDANI, D. CALOMINO, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia III: Verona. 1. Verona*, Padova 2015.
- ASOLATI 2011 = M. ASOLATI, *Per una "numismatica della morte: l'eccezionale caso di Altino*, in M. TIRELLI (a cura di), *Altino antica. Dai Veneti a Venezia*, Venezia 2011, pp. 107, 156, 167, 178-179.
- ASOLATI 2015 = M. ASOLATI, *Le monete: cronologia e ritualità*, in F. RINALDI, A. VIGONI (a cura di), *Le necropoli della media e tarda antichità imperiale (III-IV secolo D.C.) a Iulia Concordia e nell'Alto Adriatico. Organizzazione spaziale, aspetti monumentali e struttura sociali*. Atti del Convegno di studio (Concordia Sagittaria, 5-6 giugno 2014), Rubano (PD), pp. 125-134.
- ASOLATI-CRISAFULLI 1993 = M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia VI: Venezia. 3. Chioggia*, Padova 1993.
- ASOLATI-CRISAFULLI 1999 = M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia VI: Venezia 1. Altino I*, Padova 1999.
- BASSO et alii 2016 = P. BASSO et alii, *La via Claudia Augusta: recenti indagini archeologiche dell'Università di Verona a Gazzo Veronese (Verona)*, in "The Journal the Fasti Online", 2016: <https://iris.univr.it/handle/11562/961294>
- BERNARDELLI 2006 = A. BERNARDELLI, *La tesaurizzazione di moneta di bronzo in Italia nel III secolo d.C. e la legge di Gresham: alcune considerazioni, in I ritrovamenti monetali e la legge di Gresham*, Atti del III Congresso Internazionale di Numismatica e Storia Monetaria (Padova 28-29 ottobre 2005), Padova 2006, pp. 69-101.
- BERNARDELLI et alii 1995 = A. BERNARDELLI et alii, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia II: Treviso. 1. Treviso*, Padova 1995.
- BONETTO 1997 = J. BONETTO, *Le vie armentarie tra Patavium e la montagna*, Padova 1997.
- BONINI 2003 = P. BONINI, *Monete dalle tombe romane di Brescia. Osservazioni sui vecchi scavi*, in "Antenor", 4, 2003, pp. 15-51.
- CALLEGHER 1992 = B. CALLEGHER, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia II: Treviso. 2. Oderzo*, Padova 1992.
- CALLEGHER 2019 = B. CALLEGHER, *The coins from the necropolis at Piasentòt (San Donato di Lamon- Belluno): an exception or a different use of the coins as munere mortis?*, in "Journal of Archaeological Numismatics", 7, 2019, pp. 195-214.
- CALLEGHER C.S. = B. CALLEGHER, *Ritrovamenti di monete romane imperiali a Follina e Tarzo*, in "Archivio storico ceenese", 11, 2025, c.s.
- CALLEGHER-LARESE-RINALDI 2018 = B. CALLEGHER, A.M. LARESE, L. RINALDI, *Un deposito votivo sul crinale delle Prealpi Trevigiane_Bellunesi: lo scavo archeologico sul Monte Cesén, reperti numismatici e analisi archeometriche*, in "Journal of Archaeological Numismatics", 8, 2018, pp. 69-124.
- CAMILLI-TAGLIETTI 2018 = L. CAMILLI, F. TAGLIETTI, *Sepolture e monete: il prezzo dell'Ade? A proposito dei rinvenimenti monetali in tombe della necropoli di Porto all'Isola Sacra*, in *Ricerche su Ostia e il suo territorio: Atti del Terzo Seminario Ostiense*, Rome 2018: <https://books.openedition.org/efr/3698?lang=it> .
- CASAGRANDE 2005 = C. CASAGRANDE, *La necropoli romana di S. Donato di Lamon (BL): considerazioni preliminari sui materiali*, in G. CIURLETTI, N. PISU, *I territori della via Claudia Augusta: incontri di archeologia*, Trento 2005, p. 103-108.
- CAVADA 2002 = E. CAVADA, *Viabilità antica e popolamento. Il tratto Feltria-Tridentum: un caso emblematico*, in V. GALIAZZO (a cura di), *Via Claudia Augusta. Un'arteria Alle Origini dell'Europa: Ipotesi, Problemi, Prospettive*, Treviso 2002, pp. 157-176.
- CONEJO DELGADO 2023 = N. CONEJO DELGADO, *Coins in Late Roman and Early Medieval Tombs in Northern Italy: Some Notes on an Archaeological and Numismatic Problem*, in N. CONEJO DELGADO (a cura di), *Il valore dei gesti e degli oggetti. Monete e altri elementi in contesti funerari*, Firenze 2023, pp. 54-64.

- CRISAFULLI 2014 = C. CRISAFULLI, *Ritrovamenti monetali*, in E. POSSENTI (a cura di), *San Rocco a Ceneda (Vittorio Veneto). Indagini archeologiche 2003-2006*, Trieste 2014, pp. 213-224.
- D'INCA - RIGONI 2016 = C. D'INCA, M. RIGONI, *La Necropoli romana di San Donato. Guida al Museo Civico Archeologico di Lamon*, Seren del Grappa (BL), 2016.
- D'INCA - RIGONI 2018 = C. D'INCA, M. RIGONI, *La necropoli romana di S. Donato di Lamon (BL)*, in *Memento Mori: ritualità, immagine e immaginario della morte nelle Alpi. Atti del VI convegno I.S.T.A (Istituto di Storia delle tradizioni Alpine)*, Breno (BS) 2018.
- DOYEN 2012 = J.-M. DOYEN, *The "Charon's obol": some methodological reflexions*, in "The Journal of Archaeological Numismatics", 2, 2012, pp. I-XVIII.
- DOYEN 2017 = J.-M. DOYEN, *Une monnaie pour le mort – des monnaies pour les vivants, L'obole à Charon : la fin d'un mythe ?* in F. HANAUT (a cura di), *Du bûcher à la tombe. Diversité et évolution des pratiques funéraires dans les nécropoles à crémation de la période gallo-romaine en Gaule septentrionale* (Etudes et Documents. Archéologie 36), Namur 2017, pp. 93-100.
- DOYEN 2019 = J.-M. DOYEN, *Le geste e la parole – Une approche scénographique de la monnaie en contexte funéraire*, in "Journal of Archaeological Numismatics", 9, 2019, pp. 7-26.
- DOYEN C.S = J.-M. DOYEN, *Les monnaies en contexte funéraire : une méthodologie nouvelle pour une problématique nouvelle*, c.s. [Canal Seine – Nord Europe (CSNE), fouille 32 (Marquion – Sauchy-Lestrée, secteurs 22-23)].
- DUBUIS-FREY KUPPER-PERRET 1999 = O.F. DUBUIS, S. FREY KUPPER, G. PERRET, *Trouvailles monétaires de tombe. Actes du deuxième colloque international du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (Neuchâtel. 3-4 mars 1995)*, Lausanne 1999.
- DUCHEMIN 2019 = J.-P. DUCHEMIN, *Coins in funerary contexts: towards a paradigm shift. Contribution on recent excavations to the redefining of concept*, in "Journal of Archaeological Numismatics", 9, 2019, pp. 27-41.
- FERRANDES-ESQUIVEL-PARDINI 2023 = A.F. FERRANDES, A.M. ESQUIVEL, G. PARDINI, *Archeonumismatica. Analisi e studio dei reperti monetali da contesti pluristratificati. Workshop Internazionale di Numismatica. Atti*, Roma 2023.
- FIORIN et alii 2023 = E. FIORIN et alii, *Combining dental calculus with isotope analysis in the Alps: New evidence from the Roman and medieval cemeteries of Lamon, Italy*, in "Quaternary International", 2023 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618221005632>
- FRANCISCI S.D. = D. FRANCISCI, *Le necropoli rurali della prima e media età imperiale in Trentino-Alto Adige/Südtirol. Le evidenze funerarie come indicatore culturale, insediativo e territoriale* (tesi dottorale, Università di Padova, ciclo XXII) : <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>
- GALIFI 1998 = C. GALIFI, *Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto. Provincia I: Belluno. 2. Feltre*. Padova 1998.
- GORINI 1991a = G. GORINI, *Moneta e territorio in età romana nel bellunese*, in "Archivio Storico Feltre Belluno Cadore", 62. 274, 1991, pp. 38-48.
- GORINI 1991b = G. GORINI, *Moneta e territorio in età romana nel bellunese*, in "Archivio Storico Feltre Belluno Cadore", 62. 275-276, 1991, pp. 117-146.
- GORINI 1999 = G. GORINI, *La documentazione del Veneto per una "numismatica della morte"*, DUBUIS, FREY KUPPER, PERRET 1999, pp. 71-82.
- GRINDER-HANSEN 1991 = K. GRINDER-HANSEN, *Charon's Fee in Ancient Greece? Some Remarks on Well-known Death Rite*, in "Acta Hyperborea", 3, 1991, pp. 207-218.
- KING 1975 = K. KING, *Quadrantes from the River Tiber*, in "Numismatic Chronicle", 7th ser., 15, 1975, pp. 56-90.
- MAINARDIS 2020 = F. MAINARDIS, *Con suo agio vorrei che m'interrogasse qualcuno dei tanti vetturini...". Empiria ed antiquaria nel metodo storico di Aurelio Guarnieri Ottoni (1737-1788)*, in "Archivio Storico Cenedese", 6, 2020, pp. 219-235.
- MESTICI 2019 = F. MESTICI, *La moneta del defunto tra I-III sec d.C. Analisi di alcuni contesti romani – Esempi e riflessioni*, in "Journal of Archaeological Numismatics", 9, 2019, pp. 215-240.
- Moneda 2006 = *Moneda, cultes i ritus. X Curs d'Història monetària d'Hispania. 23 i 24 de novembre de 2006* (Museu Nacional d'Art de Catalunya), Barcelona 2006.

- MORELLI 1999 = A.L. MORELLI, *Monete da contesti funerari dell'Emilia Romagna*, in DUBUIS, FREY KUPPER, PERRET 1999, pp. 169-179.
- OBEROSLER-BONATO 2016 = R. OBEROSLER, S. BONATO, *La necropoli della Casa di Cura "Eremo". Sepolture d'epoca romana in località Chiarano, Arco (Trento)*, in "Archeologia delle Alpi", 2016, pp. 13-62.
- PASSI PITCHER 1987 = L. PASSI PITCHER, *Sub ascia. Una necropoli romana a Nave, Modena* 1987.
- PERASSI 1997 = C. PERASSI, *Le monete*, in S. MASSA (a cura di), *Il complesso funerario di età romana del Lugone-Salò*, Salò 1997, pp. 41-61.
- PERASSI 1999 = C. PERASSI, *Monete nelle tombe di età romana imperiale: casi di scelta intenzionale sulla base dei soggetti e delle scritte?*, in Dubuis-Frey Kupper-Perret 1999, pp. 45-69.
- PERASSI 2001 = C. PERASSI, *Le monete dalla necropoli: osservazioni sul rituale funerario*, in M. SANAZZARO (a cura di), *La necropoli tardo-antica, Ricerche archeologiche nei cortili dell'Università Cattolica*, Milano 2001, pp. 101-114.
- PESAVENTO MATTIOLI 2000 = S. PESAVENTO MATTIOLI, *Il sistema stradale nel quadro della viabilità dell'Italia nord-orientale*, in E. BUCHI (a cura di), *Storia del Trentino II. L'età romana*, Bologna 2000, pp. 11-46.
- REGGIANI- RIZZI ZORZI 2010 = P. REGGIANI - J. RIZZI ZORZI, *Inumazione rituale di un bovino nella necropoli di Piasentot a San Donato di Lamon (Belluno)*, in A. TAGLIACCOZZO et alii (a cura di), *Convegno Nazionale di Archeozoologia (Rovereto 2006)*, Rovereto 2010, pp. 269-273.
- ROSADA 2002 = G. ROSADA, *...via Claudiam Augustam quan Drusus pater ... derexserat*, in *Via Claudia Augusta. Un'arteria dalle origini dell'Europa: ipotesi, problemi, prospettive. Atti del Convegno (Feltre, 24-25 settembre 1999)*, Feltre 2002, pp. 37-68.
- ROSSI 2014 = C. ROSSI, *Le necropoli urbane di Padova*, in "Antenor" (Quaderni 30), Padova 2014.
- SACCOCCI 2015-2016 = A. SACCOCCI, *La circolazione di moneta bronzea tardo-romana e bizantina in Italia Settentrionale: non soltanto una questione archeologica*, in "Journal of Archaeological Numismatics", 5/6, 2015-2016, pp. 161-182.
- SACCOCCI-FASANO 2017 = A. SACCOCCI, S. FASANO, *Il ripostiglio monetale di Serravalle (secc. XIV-XV)*, in "Archivio storico cenedese", 3, 2017, pp. 3-72.
- SOURVINOU-INWOOD 1995 = C. SOURVINOU-INWOOD, *'Reading' Greek Death to the end of the Classical Period*, Oxford 1995.
- STELLA 2011 = A. STELLA, *Le monete romane della necropoli Rebato a Este (PD)*, in "Archeologia Veneta", 33, 2011, p. 116-139.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*